

HAZINIY IJODIDA QUR’ON OYATLARI VA HADISLARINING O’RNI

Hayitov Muhammad To’ra o’g’li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

1-kurs magistranti

mukhammadkhayitov0703@gmail.com

Telefon: +99 899 563 99 40

Ilmiy rahbar: *f.f.b.f.d.(PhD), A.U.Muydinova*

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada Haziniy Xo‘qandiy ijodidagi diniy g‘oyalar talqini, Qu‘roni karim oyatlari va payg‘ambarimiz Muhammad Mustafu sallolohu alayhi vasallam hadislarining o‘rni ochib beriladi. Shu o‘rinda shoir ijodidagi ilohiy ishq va komil inson g‘oyasi tarbiyasidagi nuqtalarga ham e‘tibor beriladi.

АННОТАЦИЯ: В данной статье раскрывается интерпретация религиозных идей в творчестве Хазини Хоканди, аятов Священного Корана и хадисов нашего пророка Мухаммада Мустафы, да благословит его Господь и дарует ему мир. В этом месте также уделяется внимание моментам божественной любви и воспитания идеи совершенного человека в творчестве поэта.

ANNOTATION: This article explains the interpretation of religious ideas in the work of Hazini Khoqandi, the role of the verses of the Quran and the hadith of our Prophet Muhammad. Attention is also paid to the points of the poet's work in the upbringing of divine love and the idea of a perfect person.

KALIT SO‘ZLAR: Qur’oni Karim, hadislar, tafsir, tariqat, ilohiy ishq, komil inson, tasavvufiy ilm.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коран, хадисы, тафсир, секта, божественная любовь, совершенный человек, мистическая наука.

KEYWORDS: Quran, hadith, interpretation, tariqa, divine love, being perfect human, mystical knowledge.

KIRISH

Millatimiz qalbi va adabiyotimiz hazinasidan munosib o‘rin olgan ruhparvar asarlar sohibi Haziniy Xo‘qandiy ijodining asos g‘oyasi ma’naviy yuksaklik – inson kamolotini kuylash edi. Haziniy – Qodiriya tariqatining yirik namoyandalaridan biri. Uning ijodida Qur’oni Karim oyatlari va hadislarining o‘rni alohida ahamiyatga ega. Shoir ijodini Qur’oni Karim tafsiri va

payg‘ambarimiz Muhammad Mustafo sallollohu alayhi vasallam hadislariga sharh tarzida bitilgan desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Masalan:

Rasullar podshohi boshi uzra tojidur “Lavlok”,

O‘shal Ahmad tufaylidin dedi Odamga: “Karramno”. [1,56]

Mazkur baytning birinchi misrasidagi “Lavlok” so‘zidan “agar sen bo‘lmasang olamlarni yaratmas edim” degan hadisning mazmuni anglashilyapti. Hadisning arabcha matni quyidagicha:

لولاك لما خلقت الأفلاك

Ma‘nosi: “Agar sen bo‘lmaganingda, falaklarni yaratmas edim”.

Bu hadisning isnodi haqida muhaddislar orasida turlicha fikrlar mavjud. Ibn al-Javziy, Suyutiy va boshqa muhaddislar bu rivoyatni zaif yoki uydirma (mavz) deb baholashgan. Xususan, Imom Suyutiy o‘zining “Ad-Durar al-Muntathira fi-l-Ahadith al-Mutashahira” asarida bu hadisning isnodi zaifligini ta’kidlaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ba’zi manbalarda bu hadis Abdurrohman ibn Zayd ibn Aslam orqali rivoyat qilingan deb aytiladi, ammo u zaif roviylardan biri hisoblanadi. Ya’ni shoir Rasululloh sallollohu alayhi vasallamni vasf qilib, u zotning hurmati shu darajadaki: “Agar u zot bo‘lmaganida koinot yaralmas edi”, deydi.

Ikkinchi misradagi “Karramno” so‘zi esa Qur’oni Karimning “Al Isro” surasi 70-oyatiga ishora qilinmoqda. Alloh taolo marhamat qilib aytadi:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

”Batahqiq, Biz Bani Odamni aziz-u mukarram qilib qo‘ydik va ularni quruqliq-u dengizda (ulov-la) ko‘tardik hamda ularni pok narsalar ila rizqlantirdik va uni o‘zimiz yaratgan ko‘p narsalardan mutlaqo Afzal qilib qo‘ydik”.¹

Bayt mazmunidan Alloh taolo payg‘ambarimiz Muhammad Mustafo sallollohu alayhi vasallam sharafiga olamni yaratganligi va u zotning hurmatidan inson zotini aziz va mukarram qilib qo‘yganligi anglashiladi. Mazkur g‘azal na’t g‘azallar turkumiga kiradi. Ma’lumki, na’t g‘azallarda payg‘ambarimiz Muhammad Mustafo sallollohu alayhi vasallamning sifatleri vasf qilinadi.

¹ Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. – Toshkent, HILOL-NASHR,2024 – B. 441.

Mumtoz she’riyatimiz badiiyatini ta’minlagan vositalardan biri *iqtibos* san’atidir. “Ilm o’zlashtirmoq”, “o’zaro foydalanmoq” ma’nolarini anglatuvchi bu san’at asosida ijodkorlar ishqiy va ma’rifiy mazmundagi badiiy mukammal asarlar yaratganlar. Keng ma’noda iqtibos “bir so’z yoki yozuvni bo’lgani kabi yo qisqartirib olmoq. Biridan ilman istifoda etmoq... So’z orasida Qur’oni Karimdan yoxud Hadisi sharifdan yo boshqa maqbul asarlardan bir jumlaning to’liq yoki qisman oz tasarruf ila yoxud tasarrufsiz olinishi”ni anglatadi². Demak, iqtibos san’ati Qur’oni Karim yoki Hadis ilmi bilan bog’liq bo’lib, ijodkor o’z fikrini asoslashda ana shu ikki manbaga tayanadi. Atoullloh Husayniy bu haqda quyidagi ta’rifni beradi: “Iqtibos mashhur qavlg’a ko’ra, Qur’on yo Hadisdin bir nimani aning Qur’on yoki Hadisdin oling’anig’a ishora bo’lmag’an tarzda kalomg’a kiritmaktin iborattur”³. Qur’oni Karim oyatidan yoki hadisi sharifdan bir tayanch so’z, ibora yoki jumla aynan keltiriladi.

Iqtibos san’atining go’zal namunalarini Haziniy she’riyatida ko’plab uchratish mumkin. Shoirning “bordur” radifli mashhur g’azalida shunday misralar bor:

Haziniy, bandalikda, bas, yurursan bexabar, g’ofil

“Kiroman kotibayn” kim, xayri sharringni bitar bordur. [1,76]

Ma’lumki, mumtoz she’riyatning asl mazmun va mohiyatini anglash uchun muborak islom dini ta’limoti ilmi muhim o’rin tutadi. Haziniy ijodida ham ko’rib turibmizki, shoir o’z ijodini bitishda Qur’oni Karim va payg’ambarimiz Muhammad Mustafu sallollohu alayhi vasallamning muborak hadislaridan ta’sirlangan. Baytning birinchi misrasida shoir o’ziga xitob qilib, g’afatda yurganiligini aytib o’tadi va ikkinchi misrada bunga javoban Qur’oni Karimning “Infitor” surasidan iqtibos keltiradi (Kiroman kotibayn). Bu jumla suraning 11-oyatida uchraydi. Alloh taolo marhamat qilib aytadi:

“Ular hurmatli yozib turguvchilardir”.

Ya’ni mazkur biriktirilgan, muhofaza qiluvchi farishtalar, Alloh taoloning huzurida mukarram sanaladilar va bandalarning barcha amallarini yozib turuvchi sifatiga ham egadirlar. Har bir bandaning o’ng tomonidagi farishta yaxshiliklarini, chap tomonidagi farishta esa, yomonliklarini yozib boradi. Ha, zinhor g’afatda bo’lmanglar...⁴

NATIJALAR

² Куронов Д. Адабиётшунослик луғати. – Т.: Akademnashr, 2010. – Б. 128.

³ Хусайний А. Бадойиъу-с-санойиъ. – Т.: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. – Б. 242.

⁴ Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiiri Hilol. – Toshkent, HILOL-NASHR, 2024. – B. 404.

Islom dini ta’limotiga ko‘ra, inson o‘z nafsini doim tergap turishi va uni tarbiyalab borishi lozim. Shoir mana shu tarbiya usulini ushbu misrada juda chiroyli tarzda keltiradi va o‘z nafsiga qarata: “Ey Haziniy, sen g‘aflatda, bexabar yurganing bilan sening amalingni bitib borguvchi farishtalar hech qachon qilayotgan ishingdan g‘ofil qolmaydi, bexabar bo‘lmaydi”, deya o‘ziga xitob qiladi. Quyidagi bayt esa Alloh taolaga munojot tarzida bitilgan:

Xudovando, Haziniyning gunohin mag‘firat aylab

Ki doxili jannat “min tahtih-al-anhor” bo‘lg‘aymu?[1,165]

Baytning ikkinchi misrasidagi “min tahtih-al-anhor” jumlasini Qur’oni Karimning “Baqara” surasi 25-oyatidan olingan. Alloh taolo marhamat qilib aytadi:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا
بِهِ مُتَشَبِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

“Iymon keltirgan va solih amallar qilganlarga, ular uchun ostidan anhorlar oqib turgan jannatlar borligining bashoratini ber. Qachonki ularning mevasidan bahramand bo‘lsalar, bundan avval ham rizqlangan edik, derlar. Ularga o‘xshash narsalar berilgandir. Ularga u yerda pokiza juftlar bor va ular u yerda abadiy qolurlar”.⁵

Bayt mazmunidan shoirning Allohga munojot qilib, gunohlari kechirilishini so‘rab, o‘ziga jannatni eslatib, Allohdan rahmat umid qilishi anglashilmoqda.

Xudoga bandalik shuldur, rizo bo‘lsa qazosiga,

Buyursa har nechuk kulfatni, sabr etsa balosiga.

Bayt mazmuniga e’tibor qilsak, bu o‘rinda payg‘ambarimiz Muhammad Mustafo sallolohu alayhi vasallamning sabr haqidagi hadisiga ishora mavjud:

MUHOKAMA

Abu Said roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: “Rasululloh sallolohu alayhi vasallam: “Hech kimga sabrdan ko‘ra yaxshiroq va kengroq ato berilmagan”, dedilar”. Beshovlari rivoyat qilishgan.

Dedi: “Man mota g‘ariban...” Rasul,

To musofirlikda o‘lsa, borining ko‘ksida dog‘.[1,98]

⁵ Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. - Toshkent, HILOL-NASHR, 2024. – B. 27.28.

Bu baytda qo‘lyozma kamchiligi bois matn tugal emas. Lekin bu o‘rinda g‘ariblikda o‘lgan kishi haqidagi hadisga ishora qilinmoqda.

Ki, “Kulli man alayho fonin” deb sanga xabar berdi

Bu oyat ma’nisini o‘ylamaslar aksari johil.

Lahad ichra yotursan to qiyomat tongi otguncha,

Egam farmoni birlan surini tortguncha Isrofil.[1,121]

Birinchi baytning birinchi misrasidagi “Kulli man alayho fonin” jumlasini Qur’oni Karimning “Rahmon” surasining 26-oyati hisoblanadi.Unda Alloh taolo marhamat qiladi:

“(Yer) yuzidagi barcha jonzot foniidir”.

Ushbu oyat eng ulkan hayotiy haqiqatni aks ettirgandir. U ham bo‘lsa, yer yuzida hech bir jonzotning boqiy qolmasligidir. Bu haqiqat oldida inson ojiz, boshi egik. Uning qo‘lidan hech narsa kelmaydi. Navbatma-navbat kelib, birin-ketin ketaveradi. Shunday ekan, o‘tkinchi dunyoga berilmay, Allohga ibodat qilishga urinmoq lozim, chunki faqat Alloh taoloning o‘zigina boqiydir.⁶

XULOSA

Bundan ko‘rinib turibdiki, shoir dunyo hayotining o‘tkinchi ekanligini va uning aldoviga aksariyat johil va bexabar insonlar aldanib qolayotganligini nihoyatda chiroyli, teran misralarda Qur’oni Karim oyatlaridan iqtibos keltirib ifodalagan. Buni o‘z o‘rnida shoir o‘z nafsiga ham eslatib o‘tadi.

Keyingi baytda Qur’oni Karimdan biror jumla keltirmagan bo‘lsa-da, lekin bu o‘rinda “Zumar” surasining 68-oyatiga ishora borligini ko‘rishimiz mumkin. Misradagi lahada – bu qabrning ichki, ya’ni mayit qo‘yiladigan qismidir. Sur –cholg‘u asbobi. Isrofil esa Qur’oni Karimda nomi zikr qilingan eng ulug‘ to‘rt farishtaning biridir. Alloh taolo marhamat qiladi:

⁶ Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. – Toshkent, HILOL-NASHR, 2024. B. 13.

“Va surga puflandi. Osmonlar-u yerda kim bo’lsa qulab o’ldi. Magar Alloh xohlaganlarga qoldi. So’ngra unga yana bir bor puflandi. Bas, to’satdan ular turib intizor bo’lurlar”.⁷

Baytning ikkinchi misrasidagi “Egam”dan murod Alloh nazarda tutilmoqda. Ya’ni Alloh taolo to qiyomat kelib, Isrofil (alayhissalom) farishtaga sur chalishni buyurmaguncha, qabr ichida bo’lib turasan, deb nafaqat insonlarni, balki o’z nafsini ham da’vatga tortadi.

Xulosa qilib aytganda, Haziniy Xo’qandiy asarlari, yaxlit olganda, hayot qomusiga o’xshaydi. Chunki biror-bir hayotiy masala, insonga xos qadriyat va tuyg’ular, fazilat va illatlar yo’qki, u qalamga olmagan bo’lsa! Haqiqatan ham, hech narsa Haziniyning teran nigohidan chetda qolmagan. Haziniy olam va odam mohiyati haqida ko’p bosh qotirgan, tiriklik va o’lim sabablari ustida muttasil mulohaza yuritgan, inson hayotining maqsadi, ma’no-mazmuni xususida bir umr o’ylagan, tabiat va jamiyat sirlarini o’zicha yechishga intilgan. Eng asosiysi uning ijodi muborak islom ta’limoti bilan to’la to’kis sug’orilgan.

ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. Haziniy. Devon. – Toshkent, Akademnashr, 2017.
2. Husayniy A. Badoye’ us-sanoe’.- T.: G’afur G’ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti,1981.
3. Ochilov E. Bir hovuch dur. – Toshkent, O’zbekiston, 2011.
4. Quronov D. Adabiyotshunoslik lug’ati. – T.:Akademnashr,2010.
5. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. – Toshkent, HILOL-NASHR, 2024.

⁷Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. – Toshkent, HILOL-NASHR,2024. B. 231.